

**ЎРИКНИНГ ЙЎҚОЛИБ КЕТИШ ҲАВФИ ОСТИДА БЎЛГАН МАҲАЛЛИЙ
НАВЛАРИНИ ТИКЛАШ ВА ОНАЛИК КЎЧАТЗОРЛАРИНИ ЯРАТИШ**

Байметов Карим Исаевич

к/х.ф.д., проф., k.baymetov@yahoo.com

Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич

к/х.ф.н., к.и.х., f_abdullaev@yahoo.com

Ҳасанов Ҳамидулла Мухторович

hasanov.hamidullo@mail.ru

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368641>

Аннотация. Ушбу мақолада йўқолиш ҳавфи остида бўлган мевали экинлар, шу жумладан ўрикнинг маҳаллий нав ва шакллари қайта тиклаш ва уларнинг хозирги ва келажак авлод учун кафолатли сақлаш, Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти Миллий генофондни бойитиш, улардан самарали ва оқилона фойдаланиш ҳамда уларнинг оналик боғларини яратиш бўйича олиб борилган изланиш натижалари келтирилади. Тадқиқотлар давомида мамлакатимизнинг жанубий (Сурхондарё вилояти) ва шимолий (Қорақалпоғистон Республикаси) ҳудудлари ташиқил этилган илмий экспедиция гуруҳи томонидан тадқиқ этилиб, 5 хил экин турига мансуб жами 58 (шундан: ўрикнинг- 18, олманинг- 11, нокнинг- 11, анорнинг- 18 ва бодомнинг- 18) ноёб маҳаллий нав ва шакллари йиғилди ва институт Миллий заҳирасига жалб этилди. Илмий экспедиция давомида келтирилган мевали экинларнинг навлари пайванд этилиб, оналик боғи яратилди. Мақолада Сурхондарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасида тарқалган истиқболли ўрик маҳаллий навларининг бирламчи қисқача таснифи келтирилади. Келгусида ушбу маҳаллий навлар ҳар томонлама ўрганилади ва уларга помологик баҳо берилади ва мевали экинларнинг янги юқори махсулдор ва юқори сифатли навларни яратиш бўйича селекцион дастурларда бирламчи манба сифатида фойдаланиш учун тавсия этилади ва селекция масканларга узатилади.

Калит сўзлар: мевали экинлар, ўрик, генетик ресурслар, генофонд, маҳаллий нав, илмий экспедиция, ўрганиш, ташиқи муҳитнинг стресс омиллари, бирламчи манба, оналик боғ.

Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований по восстановлению, гарантированному сохранению для настоящего и будущих поколений обогащению Национального генофонда Научно-исследовательского института генетических ресурсов растений, эффективно и рациональному использованию местных сортов и форм плодовых культур, в том числе абрикоса, находящихся на грани исчезновения, а также созданию их маточников. В ходе исследований организованной научной экспедицией были обследованы южные (Сурхандарьинская область) и северные (Республика Каракалпакстан) регионы Республики Узбекистан и собраны всего 58 уникальные местные сорта и формы 5 различных видов плодовых культур (в том числе: абрикос- 18, яблоня- 11, груша- 11, гранат- 18 и миндаля- 18) и включены в Национальный генофонд института. В период исследований проведена окулировка местных сорта плодовых культур, привезенных в ходе научной экспедиции, и создан маточник. В статье представлена предварительная краткая классификация перспективных местных сортов абрикоса, распространенных в Сурхандарьинской области и Республике Каракалпакстан.

В дальнейшем эти местные сорта будут всесторонне изучены и помологически оценены и рекомендованы для использования в качестве первоисточника в селекционных программах по созданию новых высокоурожайных и качественных сортов плодовых культур, а селекция будет перенесена на места. .

Кириш. Ўсимликлар генетик ресурслари инсоният учун муҳим бўлган озиқ-овқатларни ишлаб чиқариш асоси ҳисобланади. Ер шари аҳолиси кўпайиши, глобал иқлим ўзгариши ва ресурсларининг камайиши боис, ҳар бир худудда озиқ-овқатга бўлган талаби ортиб бормоқда. Шу боис, инсоният учун муҳим бўлган озиқ-овқат маҳсулотларини кўпайтиришда ўсимлик турлари асосий роль ўйнайди. Ўсимликлар генетик ресурсларини тўплаш ва уларнинг генетик бутунлигини сақлаш етакчи давлатларнинг қишлоқ хўжалиги дастурларидаги стратегик йўналишлардан бири ҳисобланади.

Янги навларнинг яратилиши генетик ресурсларининг ҳилма-хиллиги ва мавжудлигига боғлиқ ҳолда амалга оширилади, ҳамда ички ва ташқи бозордаги ўз нуфузини ошириш оқибатида иқтисодиётини ҳамда қишлоқ хўжалигида потенциал имкониятларини кўтаради.

Антропоген омиллар таъсирида ўсимликлар генетик ресурсларини ареалининг қисқариши ва айрим маданий шаклларнинг генофондининг камбағаллашувига олиб келмоқда. Сўнгги йилларда турли омиллар, асосан антропоген омиллари таъсирида қишлоқ хўжалик экинларининг маҳаллий генетик ресурсларининг ареалининг қисқариши ва йўқолиб бориш ҳавфи кузатилмоқда.

Айниқса, қишлоқ хўжалиги экинлари маҳаллий нав ва шаклларининг ҳолати яхши деб бўлмайди. Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти ходимлари томонидан республика бўйича ўтказиладиган изланишлар натижасида турли хил қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан мевали, сабзавот, мойли ва зиравор экинлари маҳаллий нав ва шаклларининг генетик эрозияси мавжудлиги қайд этилди.

Ўрта Осиё Н.И.Вавилов таълимоти бўйича маданий ўсимликларнинг энг муҳим келиб чиқиш марказидан бири ҳисобланади [1]. Ўзбекистонда мевали экинларнинг ёввойи ҳолда ўсувчи 50 дан ортиқ тури мавжуд [2-3]. Улар асосан тоғ ва тоғ олди зоналарида тарқалган бўлиб, ишлаб чиқариш ва фан, айниқса, селекция жараёни учун муҳим ахамиятга эга [4].

Марказий Осиёда ўсимликларнинг нафақат ёввойи ҳолда ўсувчи турлари, балки маҳаллий навлари ҳам кенг тарқалган. Бизнинг республикамизда, Тожикистоннинг марказий ва шимолий худудлари, Қозоғистон ва Қирғизстоннинг жанубий туманлари, Туркменистоннинг Ташоуз вилояти мевали сабзавот, полиз ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларининг маҳаллий навларига бой бўлиб, улар деҳқонларнинг томорқаларида, фермер хўжаликларида етиштирилмоқда. Мевали экинлардан ўрик (*Armeniaca* sp.), олма (*Malus* sp.), нок (*Pyrus* sp.), узум (*Vitis vinifera*), анор (*Punica granatum*), анжир (*Ficus carica*), бодом (*Amygdalus* sp.), ёнғоқ (*Junglans regia*), сабзавот экинларидан пиёз (*Allium* sp.), сабзи (*Daucus carota*), полиз экинларидан қовун (*Cucumis melo*) маҳаллий халқлар орасида анъанавий бўлиб, ишлаб чиқаришда кенг тарқалган.

Асрлар давомида Ўрта Осиё халқ селекционерлари томонидан маҳаллий шароитларга мослашган, қурғоқчиликка, тупроқ шўрига, иссиққа, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, юқори маҳсулдор, мева сифати юқори ҳамда бошқа муҳим

белги ва хусусиятларга эга бўлган қатор навлар яратилди. Натижада халқ селекционерлари қишлоқ хўжалиги экин навларининг маҳаллий мажмуасини муҳим хўжалик белги ва хусусиятларга эга бўлган янги навлар билан бойитдилар. Ушбу навлар маҳаллий тупроқ-иқлим шароитлари таъсирида шаклланган ва унга яхши мослашган. Шу сабабдан уларда ташқи шароит таъсирида айниш жараёни хориждан келтирилган ва замонавий навларга нисбатан анча секин содир бўлади. Улар касал ва зарарқунанларага анча чидамли ва биз учун энг муҳим бўлган ташқи муҳитнинг стресс омилларга (*қурғоқчилик, тупроқ иўри, ҳавонинг юқори ва паст ҳароратлари*) чидамлилиги билан ажралиб туради.

Туркменистонда олманинг «Юван Эшек», «Акча», анорнинг «Қорақалъа», анжирнинг «Шох бедир», «Гури чол», «Нохур», «Мавлои»; узумнинг «Тербаш», «Хон Халак», «Мелеи», «Мелси» қишлоқ хўжалиги экинларининг ошқа маҳаллий навлари кенг тарқалган.

Тожикистонда ҳам маҳаллий навлардан фермер хўжаликларида, томорқаларида кенг фойдаланилади. Бу ерда етиштирилаётган мевали экинларнинг маҳаллий навлари ўзининг ҳилма-хиллиги билан ажралиб туради ва улар дунёнинг бошқа минтақаларида учрамайди [5]. Олманинг «Арбоби», «Мирзои», «Зард себ», «Пахтасеб», «Карсак себ», «Шириной»; нокнинг «Гарми», «Муруд», «Ноки тирамохи», «Сари Бузурғон»; ўрикнинг «Фехгар Хўжанди», «Ахмади», «Махмури»; узумнинг «Сурхак», «Шохона», «Речарский ранний», «Пайвандак», «Дили афтар»; тутнинг «Сафед тут», «Музаффари», «Бедона», «Балхи», «Роваш» ва бошқа навлар деҳқон хўжаликларида оммабоп ҳисобланади. Ўрта Осиё республикаларида фақат Тожикистонда тутнинг озик-овқат учун экиладиган навлар танлаш натижасида халқ селекционерлари томонидан кўп навлар яратилган.

Республикамиз ҳудудлари турли хил тупроқ-иқлим шароитларга эга. Бу хусусиятлар бўйича Фарғона ва Зарафшон водийлари, Хоразм ва Бухоро воҳалари, жанубий вилоятлар, тоғ олди ва тоғли зоналар бир-биридан кескин фарқ қилади. Маҳаллий навлар шу шароитлар таъсирида шаклланган ва унга яхши мослашган [6-8]. Қуритишга мўлжалланган ўрик ва узум навлари, юқори мева сифатига эга бўлган анор, анжир навлари, қишда яхши сақланадиган Хазарасп олмалари юқори сифатли қовун, сабзи ва пиёз навлари республикамиз учун анъанавий бўлиб фермер хўжаликларида кенг тарқалган ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини оширишда муҳим омил бўлиб келмоқда. Бу навлар ўзининг хўжалик кўрсаткичлари бўйича жаҳонда тенги йўқ ҳисобланади. Ўрикнинг «Хурмай», «Арзами», «Ахрори», «Субхони»; узумнинг «Паркент», «Катта Қўрғон», «Андижон қора узуми»; Фарғона водийси ва жанубий вилоятларда томорқаларда кенг тарқалган анор ва анжир навлари, Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон республикасидаги Хозарасп олмалари, тупроқ шароитларига яхши мослашган пиёзнинг «Оқ пиёз», «Кирпи тумшук», қовуннинг «Қўй боши», «Умрбоқи», «Гулоби», «Бўри калла»; сабзининг «Уч барг», «Беш барг» ва бошқа маҳаллий навлар замонавий навлар билан бемалол рақобат қила олади. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон ўрик, шафтоли, узум, қовун ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари маданий навларининг шаклланиш маркази ҳисобланиши тасодифий эмас.

Қишлоқ хўжалиги экинлари генетик ресурсларини тўплаш, интродукция қилиш ва уларни ҳар томонлама ўрганиш асосида муҳим хўжалик белги ва хусусиятларга эга бўлган

намуналарни селекция муасасаларига бирламчи манба сифатида бериш ва ниҳоят ўсимликлар генофондини бойитиш ва сақлашдан иборат.

Бунинг учун республикамизда ва қўшни республикаларда мунтазам равишда илмий экспедициялар ташкил этиш зарур. Сўнгги йилларда институтнинг илмий ходимлари томонидан нафақат Ўзбекистон, балки қўшни республикаларнинг маълум бир қисми худудларини тадқиқ этдилар. Жумладан, Қирғизистон, Қозоғистон республикаларининг баъзи худудлари, Тожикистоннинг марказий районлари ва Тоғли Бадахшон Автоном Республикаси, Ўзбекистоннинг деярли ҳамма вилоятлари, тоғ ва тоғ олди зоналари, Туркменистоннинг Ташауз ва Чорджау вилоятлари, Копет-Даг тоғ туманларида экспедициялар уюштирилди [10].

Тожикистоннинг Тоғли Бадахшон Автоном Республикасида буғдойнинг жудда катта хилма-хиллиги аниқланди [11]. Бу ерда юмшоқ буғдойнинг «Хзаки Киляк», «Хзаки», «Сафедак», «Рушроут», «Сафет Кюляк», «Ляльми Кюляк» ва бошқалар аниқланди. Шу худудларда арпанинг ҳам маҳаллий навларидан намуналар олинди [12].

Айниқса, Фарбий Памирнинг Шугнан, Рушан, Ишкашим, Шахдора туманларида арпанинг маҳаллий навлари кўп учрайди. «Джау Кабутак», «Джау-Сафедак» навлари тез пишарлиги билан, «Джау-Бапуст», «Джау Шаппар» навлари эса донининг йириклиги билан ажралиб туради.

Ўрта Осиё республикаларида пиёзнинг ёввойи ҳолда ўсувчи турлари кенг тарқалган. Ўрта Осиёда тахминан 190 турдан ортиғи учрайди [13]. Туркменистоннинг Ашхабод, Каахкин, Чорджау туманлари, Ўзбекистоннинг Хоразм, Фарғона, Тошкент вилоятлари, Тожикистоннинг Душанба, Қўрғон-тепа туманлари пиёзнинг маҳаллий навларига бой. Ёввойи ҳолда ўсувчи пиёз ва саримсоқ пиёзлар асосан тоғли ва етиб бориши қийин бўлган жойларда учратиш мумкин. Улар асосан денгиз сатҳидан 800-1800 метр баландликда учрайди. Ёввойи ҳолда ўсувчи пиёз турларидан *A. altaicum*, *A. vavilovii*, *A. oschaninii*, *A. praemixtum*, *A. pskemense* ўзининг сифати бўйича маданий навлардан фарқ қилмайди ва селекция бирламчи материал сифатида катта аҳамиятга эга.

Узумнинг маҳаллий навларини деярли ҳамма республикаларда учратиш мумкин [14].

Кейинги ўн йилларда кишлок хўжалиги экинлари маҳаллий навларининг, айниқса, сабзавот, полиз ва мевали экин навларининг камайиши ва баъзиларнинг йўқолиб кетиши кузатилмоқда. Шу билан бир қаторда ёввойи ҳолда ўсувчи экин турларининг ареали қисқармоқда.

Маҳаллий навлар кўп ҳолларда хориждан келтирилган бозорбоп навлар таъсирида ишлаб чиқаришдан сиқиб чиқарилмоқда. Бу эса республикамизда кишлок хўжалиги экинлари биохилма-хиллиги салбий таъсир кўрсатиб, унинг камайиб кетишига сабаб бўлмоқда. Бу жараён Марказий Осиёнинг бошқа республикаларида ҳам содир бўлмоқда.

Олимларнинг таъкидланишича шолининг эски навлари, оқ жўхорининг (*Sorghum* sp.) жуда эртапишар навлари, Тожикистонда қора буғдойнинг (*Triticum* sp.) гулсиз шакллари, Туркменистонда тарвуз (*Citrullus lanatus*) ва узумнинг (*Vitis vinifera*) баъзи маҳаллий навлари, ёввойи ҳолда ўсувчи пистазорлар (*Pistacia vera*) камайиб кетмоқда. Худди шу ҳолат Қирғизистон ва Қозғистонда ҳам кузатилмоқда. Натижада Ўрта Осиёда кишлок хўжалиги экинлари генофонди анча камбағаллашиб кетмоқда.

Буни бартараф этиш аждодларимиздан мерос бўлиб келган, муҳим генетик фонд ҳисобланган қишлоқ хўжалиги экинларининг маҳаллий нав ва шакллари ва уларнинг ёввойи аждодларини сақлаш ва улардан самарали ва оқилона фойдаланиш, уларни келажак авлодга етказиш бугунги куннинг долзарб масалалардан биридир.

Шу нуқтаи назардан ушбу изланишлар Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган ФЗ-202102077 «Ўрикнинг йўқолиб кетиш ҳавфи остида бўлган «Бузрукхон», «Жавзаки», «Лола», «Жаупазак», «Нон довучча», «Эрта пишар», «Шўрахон» маҳаллий навларини тиклаш ва оналик кўчатзорларини яратиш» мавзусидаги амалий лойиҳаси доирасида олиб борилиб, ҳозирги кунда ушбу лойиҳани амалга ошириш долзарб бўлиб, ўрикнинг маҳаллий навларини бутунлай йўқ бўлиб кетиши олдини олишга замин яратади.

Тадқиқот объекти ва услублари

Қишлоқ хўжалиги экин турларининг систематик ўрин, экологик, географик маълумотлар илмий манбаълардан олинди. Қишлоқ хўжалик экин турларининг, нав ва шаклларнинг ареалини аниқлаш, тўплаш Ўсимликлар генетик ресурслари Халқаро институтнинг экологик-географик кузатишлари услубларида амалга оширилди.

Экин турларини тарқалиш ҳудудларининг метеорологик шароитларни шу ҳудудга яқин жойлашган метеостанциядан олинди.

Танланган намуналарга тавсиф беришда халқаро дескрипторлардан фойдаланилди.

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институтида мева кўчатзори барпо этилди ва қуйидаги ишлар амалга оширилди: 1) мева кўчатзори учун ер танлаш; 2) мева кўчатзорининг даласини тайёрлаш; 3) пайвандтаглар учун уруғлар тайёрлаш, уларни стратификация қилиш ва экиш- олма, ўрик, нок, бодом, гилос, камхастак, тоғолча, шафтоли уруғлари экилди; 4) мева кўчатзорининг биринчи даласида тавсия этилган барча агротехник тадбирлар (*сугориш, культивация қилиш, ўғитлаш, касал ва зараркунадаларга қарши курашиш ва бошқалар*) амалга оширилди; 5) илмий экспедиция давомида тўпланган намуналарни пайвандлаш; 6) қиш ойларида пайванд қилинган ниҳолларни ноқулай шароитлардан сақлаш; 7) пайванд қилинган ниҳолларни тутиб кетиш даражасини аниқлаш.

Тадқиқот натижалари

Изланишларнинг асосий мақсади ўрикнинг йўқолиб кетиш ҳавфи остида бўлган «Бузрукхон», «Жавзаки», «Лола», «Жаупазак», «Нон довучча», «Эрта пишар», «Шўрахон» ва бошқа маҳаллий навларини тиклаш бўлганлиги учун илмий экспедицион тадқиқотлар республикамиз жанубий ҳудуди- Сурхандарё вилоятида ва республикамиз шимоли-Қорақалпоғистон Республикасида олиб борилди.

Сурхандарё вилоятининг Термез, Жаркўрғон, Денов, Қумқўрғон, Шеробад; Қорақалпоғистон Республикасининг Тўрткўл, Беруний, Элликқалъа туманларининг фермер ва дехқон хўжаликларида кузатувлар ўтказилди. Бу вилоятларнинг тупроқ-иклим шароитлари турличадир. Сурхандарё ўзининг иқлим шароитлари бўйича республикамизда энг иссиқ ҳудуд ҳисобланади. Ёзи иссиқ қишда ҳам ҳаво ҳарорати 0⁰С дан пастга тушмайди. Вегетация даврида ҳаво ҳарорати 58⁰С ва баъзи жойларда 60⁰С гача кўтарилади. Бу ҳудудда энг муҳим биологик хусусият иссиққа ва қурғоқчиликка чидамлигидир. Республикамининг шимолида жойлашган Қорақалпоғистон республикасида йил давомида ёғингарчилик миқдори 100 мм дан ошмайди. Қиш ойлари

совуқ ва кўпинча қорсиз кунлар кузатилади. Шимолий худудда ўсимликлар учун қишга, қурғоқчиликка, тупроқ шўрига чидамлик энг муҳим биологик хусусият ҳисобланади. Мана шундай шароитларда қишлоқ хўжалик гиёкинларининг, шу жумладан ўрикнинг маҳаллий навлари шаклланган. Жанубий вилоятларда шаклланган ўрик навлари иссиққа, қурғоқчиликка чидамли, шимолий худудда эса қишга, қурғоқчиликка, тупроқ шўрига чидамли бўлишлари бежиз эмас.

Сурхандарё вилояти фермер ва фермер хўжаликларидаги мевали экин навлари билан танишиш, бу ерда республикамизда тарқалган ҳамма мевали экин турлари борлигини кўрсатди. Лекин оммабоп мевали экинлар бўлиб, ўрик ва анор ҳисобланади. Узум ҳам вилоятда кенг тарқалган. Хўжаликларда субтропик экинлардан хурмо, ёнғоқ мевалилардан бодом ҳам анча оммабопдир. Қорақалпоғистон Республикаси ва Сурхандарё вилоятидаги ўрикнинг аксарият қисми хўраки бўлиб, қуритишга ва қайта ишлашга мўлжалланган ўрик навлари анча кам кузатилади. Қуритишга мўлжалланган ўрик навлари асосан Фарғона водийсидан келтирилган («Субхони», «Курсадиқ»).

Кузатувлар фермер хўжаликларида ва томорқаларда ўрикнинг 40 дан, анорнинг 20 дан ва бодомнинг 10 дан зиёд, олманинг 11 ва нокнинг 11 дан ортиқ маҳаллий навлари тарқалган. Хўжаликларда маҳаллий навларнинг муҳим хўжалик белгиларга эга бўлган кўп шакллари бор. Лекин улар коллекцияларга жалб этилмаган ва ўрганилмаган. Институт илмий ходимлари томонидан Сурхандарё вилоятида ва Қорақалпоғистон Республикасида кенг тарқалган мева экин навларини, шу жумладан, ўрикнинг йўқолиб кетиш ҳавфи остида бўлган навларни тиклаш мақсадида 50 дан ортиқ фермер хўжаликларида ва томорқаларида мева экинларининг маҳаллий навлар ҳолати ўрганилди. Маҳаллий навларнинг аксарият қисми вилоятда тарқалган холос, баъзилари бир тумандан, баъзилари бир қишлоқда тарқалган. Шу сабабдан тадқиқотда кўзланган маҳаллий навларни кўпайтириш ўз пайтида бажарилаётган илмий иш деб ҳисоблаш зарур. Дарахтларнинг навлари яхши етилган. Улар ҳам куртак, ҳам қаламча пайванд қилишга ярайди.

Куйида Сурхандарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасида тарқалган истиқболли ўрик маҳаллий навларининг қисқача таснифи келтирилади.

«Бузрук-1». Нав Сурхандарё вилоятининг Термез, Анор ва Жарқўрғон туманларида тарқалган. Дарахтлари ўртача ўлчамда, шох шаббаларининг барглари билан қопланиши ўртача қалинликда думалоқ шаклда, 24 ёшли дарахтларнинг бўйи 6,0-6,3 м., диаметри 6,3-7,0 м. Мевалари ўртача ўлчамда, думалоқ, 4,0 х 3,8 см, вазни 30,0 г. Меваларининг ташқи кўриниши яхши, меваларининг учки қисми овалсимон, қорин чоки ўртача. Мевалари бир текис, бир хил ўлчамда, оч сариқ рангда, қоплама ранги ривожланмаган. Меваларининг пўсти кучсиз тукланган, зич, оч сариқ рангда. Мевасининг эти оч сариқ, зич, кучсиз кислотали, ўрта муаттар хидга эга. Меваларинг таъми қониқарли, қанд моддаси кўпроқ. Данаги оч жигарранг, майда узунчоқ, мева этидан яхши ажралади. Данаги учли, асоси энсиз думалоқ шаклда. Данагини юзаси ғадир-будур. Қорин чоки кучсиз ифодаланган. Данагининг мағзи ширин. Нав тез ҳосилга кирувчи, далага экилгандан кейин 2-3 йилда ҳосил бера бошлайди. Май ойининг иккинчи декадасида пишади. Клястероспориоз касалигига ва қишга чидамлилиги юқори. Мевалари қайта ишлашга яроқли. Юқори сифатли қуритилган маҳсулот беради. Навнинг камчилиги мевалари бошқа навларга нисбатан майдароқ.

«Жаупазак». Нав Сурхандарё вилоятининг кўп районларида тарқалган эртапишар навлар гурухига киради. Май ойининг биринчи декадасида пишади. Дарахтлари ўрта ўлчамда, шох-шаббалари овалсимон. Дарахтларнинг бўйи 5,7-6,5 м. Мевалри ўртача ўлчамда, вазни 25,0-30,0 г, сал-пал ясси-думалоқ шаклда, кучсиз тукланган. Меваларининг учки қисми овалсимон, пастки томони чуқурроқ жойлашган. корни ўртача ривожланган. Мевалари олчсариқ, қоплама ранги ривожланмаган. Мева пўсти юпқа ва мевасидан қийинчили билан ажралади. Мева эти тўқ сариқ, толали, қанд микдори кучсиз, кислотаси ўртача. Мазаси яхши, қониқарли. Данаги жиганранг, майда, чўзинчоқ шаклда, мева этидан яхши ажралади, юзаси ғадур-будир, мағзи ширин. нав хўраки, қишга чидамли ўртача, транспортбоплиги паст, қайта ишлашга деярли яроқсиз. Навнинг яхши томони эртапишарлиги, таъм хусусиятларининг юқори бўлиши. Эртапишар хўраки навлар орасида анча оммабоп ҳисобланади.

«Зубайдуллахон-2». Нав Сурхандарё вилоятининг Ангор, Термез ва Жарқўрғон туманларида тарқалган. Дарахтлари ўртача ўлчамда, шох-шаббаларининг қалинлиги ва барглари билан қоплаши ўртача, овалсимон. Дарахтларнинг бўйи 5,5-6,5 м, эни эса 6,5-7,5 м. келади. Мевалари йирик думалоқ шаклда ўлчамлари 4,8-4,7 см, вазни 40,0-45,0 г. Меваларининг учи овалсимон, қорин чоки ўртача. Мевалари бир текис оч сариқ рангда, қоплама ранги пушти бўлиб, мева юзасининг ярмини эгаллайди. Мева пўсти қалин, зич, кучсиз тукланган, мевасидан ажратиб бўлмайди. Мева эти оч сариқ рангда ўртача зичликда, ширин. Ширадорлиги ва ширинлиги кучсиз. Мева этида муаттар хид йўқ. Таъми қониқарли нордонлиги сезиларли даражада. Данаги оч жиганранг, мева этидан ажралмайди. Данақ юзаси ғадир-будир. Қорин чоки кучсиз ривожланган. Мағзи ширин. Нав қишга, кеч баҳор аёзларига чидамли. Клястероспориоз касаллигига ўртача чидамли. Транспортбоплиги юқори. Навнинг афзаллик томонлари- меваларининг йирик бўлиши, транспортбоп. Нав май ойининг иккинчи декадасида пишади. Нав хўраки. Навнинг камчилиги данагининг мева этидан ажралмаслиги.

«Зубайдуллахон-3». Нав Сурхандарё вилоятининг Термез тумани Сабзипоя қишлоғида тарқалган. Ҳозирги кунда фақат шу қишлоқда учрайди. Дарахтлари ўртача ўлчамда, бўйи 6,0-6,5 м, шох-шаббасининг ни 6,5-7,5 м. Шох-шаббаси думалоқ шаклда. Барглари билан қопланиши ўртача. Мевалари йирик, ўлчамлари 4,5 см х 4,5 см, думалоқ, вазни 40,0-45,0 г. Мевасининг учки қисми овалсимон. Қорин чоки майда, мевалари сариқ, қоплама ранги ривожланмаган. Мева пўсти юпқа, ўртача зичликда, кучсиз тукланган. Мева эти сариқ, толали, серсув, ширадорлиги ва нордонлиги ўртача, таъми қониқарли. Данаги мева этидан яхши ажралади. Клястероспориоз касаллигига чидамли. Нав хўраки, май ойининг биринчи декадасида пишади. Мевалари бир текис, ҳосилдорлиги юқори ва мунтазам равишда ҳосил беради. Нав хўраки, афзаллик томони- меваларининг ширин бўлиши ва эрта муддатларда пишиши.

«Жавзаки». Нав Қорақалпоғистон Республикасининг Беруний туманида тарқалган. Дарахтлар ўртача ўлчамда, ясси думалоқ, бўйи 6,5-7,0 м, шох-шаббаларини эни 7,0-7,5 м. Мевалари ўртача ўлчамлардан юқори 4,2 х 4,0 см, вазни 35,0-40, г, думалоқ шаклда, ташқи кўриниши қониқарли. Мевасининг учки қисми ясси, асоси анча паст жойлашган. Қорин чоки ўртача, ёрилмайди. Мевани асосий ранги сариқ, қоплама ранги кармин рангида бўлиб, мевасининг 0,25 қисмини эгаллайди. Мева пўсти қалин, лекин зич эмас, мева этидан қийинчилик билан ажралади. Мева эти сариқ, тлали, ширадорлиги кучсиз,

нордонлиги ўртача, таъми яхши. Данаги жиганранг, майда узунчоқ шаклда юзаси ғадир-будир, мағзи ширин, мева этидан яхши ажралади. Нав хўраки май ойининг бошларида пишади, асосан хўл ҳолда истеъмол қилинади, қайта ишлашга ярамайди, транспортбоплиги паст. Навнинг афзаллик томони мевасининг эрта муддатларда пишиши ва тупроқ шўрига ва қурғоқчиликка чидамли бўлишидир.

«Кечки Жавзаки». Нав Қорақалпоғистон Республикасининг Беруний туманида тарқалган. Дарахтларнинг бўйи 7,0 м гача, шох-шаббаларининг эни 6,0-7,5 м. Шох-шаббалари ясси думалоқ, ўртача қаликликда. Мевалари 4,2 x 4,2 см, думалоқ шаклда, йирик, вазни 55,0 г, думалоқ, товар сифатлари юқори. Мевалари уучки томони сал босиқ, қорин чоки ўртача, ёрилмайди. Мевалари ёрқин сариқ. Меваларининг кўпчилигида қоплама ранги ривожланмаган, баъзида кармин рангли қоплама ранги бор. Мева пўсти унча зич эмас, лекин мевасидан кейин ажралади, кучсиз тукланган. Мева эти апельсин рангда ёки тўқ сариқ рангда, толали. Ширадорлиги ва нордонлиги ўртача, таъм хусусиятлари яхши. Данаги оч жигарранг, йирик, думалоқ шаклда, юзаси ғадир-будир. Мағзи ширин. Мевалари бир хил ўлчамда, транспортбоплиги паст, қишга, кеч баҳор аёзларига ва клястероспориоз касаллигига чидамлиги юқори. Нав июн ойининг биринчи декадасида пишади, хўраки. Навнинг афзаллик томони- ҳосилдорлигининг юқори бўлиши ва стресс омилларга чидамлиги, камчилиги пишган меваларининг тўкилиб кетиши ва транспортбоплигининг пастлиги.

«Жамбил». Нав Қорақалпоғистон Республикасининг Эллиққалъа туманида кенг тарқалган. Дарахтлари кучсиз ўсувчи. Дарахтларнинг бўйи 4,5-5,0 м, шох-шаббасининг эни эса 5,0 м гачани ташкил этади. Шох-шаббалари овалсимон ўртача қалинликда. Мевалари ўртача ўлчамларга эга 3,8-4,1 см, ясси думалоқ шаклда, вазни 25-30 г, ташқи кўриниши қониқарли. Мевасининг учки қисми думалоқ. Қорин чоки ўртача, ёрилмайди. Мевалари сариқ, пушти қопламали рангага эга бўлиб, мева юзасининг 0,25 қисмини эгаллайди. Мева пўстлоғи қалин ўртача зичликка эга, ширали. Ширадорлиги ва нордонлиги ўртача, таъми яхши, данаги оч жигарранг, ўртача ўлчамда мева этидан яхши ажралади. Данагининг юзаси ғадир-будир. Нав клястероспориоз касаллигига чидамли, мунтазам ҳосил беради. Мевалари бир текис май ойининг ўрталарида пишади. Нав хўраки, транспортбоплиги паст. Навнинг камчиликларига мевалари пишгандан сўнг тўкилиши ҳам киради.

Мева кўчатзори учун ер танлаш, уруғ тайёрлаш уруғ экиш. Кўчатзори уруғ тайёрлаш ва экиш жараёни лойиха иш режасига асосан 2021 йилда бошланди. 2021 йил ёз мавсумида майда мевали кеч муддати пишадиган ўрикларда уруғлик учун 110,0 кг уруғлик тайёрланади (*данаклар*). Тайёрланган уруғликлар стратификация (*қумлаш*) қилиниб октябрь ойида далага экилди. 2021 йил куз ойларида мева кўчатзори учун 0,25 га ер ажратилиб 10,0 тонна гўнг, 50,0 кг фосфорли ва 25,0 кг калий ўғитлари солинди ва шудгор қилинди. Бунда қатор оралари 70 см дан эгатлар олинди.

Баҳорда уруғлар униб чуққунча тупроқ намлиги меъёрида сақланди. Бунинг учун ноябрь март ойларида 4 марта суғорилди. Уруғларини униб чиқиши даражаси 90% юқори бўлди. Баҳорда уруғлар униб чиққандан сўнг мунтазам равишда бегона ўтлардан тозаланиб, 4 марта культивация ва 2 марта азот ўғити билан озиклантирилди.

Август ойида пайвандтаглар пайванд қилишга етилди ва навлар пайванд қилинди. Лойиха доирасида белгиланган ўрикнинг маҳаллий навлардан ташқари бошқа маҳаллий

ўрик навлари ҳам пайванд қилинди. Жами ўрикнинг 18 та нави пайванд қилиниб, оналик боғи ташкил этилди.

Хулоса

Йўқолиш ҳавфи остида бўлган мевали экинлар, шу жумладан ўрикнинг маҳаллий нав ва шакллари қайта тиклаш, мавжуд Миллий генофондни бойитиш ва уларнинг хозирги ва келажак авлод учун кафолатли сақлаш ва улардан самарали ва оқилона фойдаланиш ҳамда уларнинг оналик боғларини яратиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалар асосида қуйдагиларни хулоса қилишимиз мумкин:

1. Ўрикнинг йўқолиб кетиш ҳавфи остида бўлган «Бузрукхон», «Нон довучча», «Эртапишар», «Шўраҳон» ва бошқа истиқболли навларни тиклаш мақсадида илмий экспедицион тадқиқотлар республикамиз жануби- Сурхандарё вилоятида, республикамиз шимоли- Қорақалпоғистон Республикасида олиб борилди.

2. Сурхандарё вилоятининг Термез, Жаркўрғон, Денов, Қумқўрғон, Шерабод; Қорақалпоғистон Республикасининг Тўрткўл, Беруний, Эллиққалъа туманларининг фермер ва деҳқон хўжаликларида кузатувлар ўтказилди.

3. Сурхандарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасининг 50 дан ортик хўжаликларида маҳаллий ўрикнинг ва бошқа мевали экинларнинг навлар ҳолати ўрганилди.

4. Ўрикнинг «Бузрукхон», «Жавзаки», «Лола», «Жаупазак», «Нон довучча», «Эрта пишар», «Шўраҳон» ва истиқболли навлар- «Йирик мевали», «Бузрук», «Бузрук-2», «Рашид», «Зубайдуллаҳон-2», «Ширин Жаупазак», «Шафтолисмон Ирис», «Кандак», «Кечки Жавзаки», «Жамбул»; олманинг 11 ва нокнининг 11 нави, бодомнинг 18 нави пайванд қилинди.

5. Сурхандарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикаси мевачилик билан шуғулланаётган 33 фермер хўжалигига ва улар етиштираётган маҳаллий навларга помологик тавсиф берилди.

REFERENCES

1. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. // Л.: Колос, 1971.- С. 23-26.
2. Пратов У.П. Дикie яблоки и груши Узбекистана. // Ташкент, 1972.
3. Пономаренко В.В. Современное состояние проблеме происхождения яблони домашней *Malus domestica* Borkh. // Тр. по прикл. бот. ген. и сел.- Л.: ВИР, 1980.- Т. 67.- С. 11-21.
4. Аблаев С.М. Культура фисташки в Средней Азии. // Ташкент: Фан, 1992.
5. Вавилов Н.И. Избранные статьи и выступления. // М.: Агропромиздат, 1987.- С. 280-296.
6. Мирзаев М.М. Культура абрикоса в Узбекистане. // Ташкент: Шарк, 2000.
7. Джаваканц Ю.М., Горбач В.И. Виноград Узбекистана. // Ташкент: Шарк, 2001.
8. Рубан Н.Г. Сорты винограда Средней Азии. // Ташкент, 1972.
9. Кобылянская К.А. Среднеазиатские экспедиции ВНИИРа. // В кн.: Мировое растительные ресурсы в Средней Азии.- Вып. 7.- Ташкент, 1980.- С. 53-60.

10. Кобылянская К.А. Итоги работ Среднеазиатской экспедиции ВИРа годы XI-пятилетии. // В кн.: Мобилизация растительных ресурсов для использования в сельском хозяйстве Средней Азии.- Ташкент, 1989.

11. Удачин К.А., Шахмедов И.Ш. Пшеницы в Средней Азии. // Ташкент: Фан, 1989.- 135 с.

12. Косов Ю.А., Басистов А.А. Ячмень Таджикистана. // В кн.: Мобилизация растительных ресурсов для использования в сельском хозяйстве Средней Азии.- Ташкент, 1989.- С. 21-26.

13. Пимахов А.Ф. Местные сорта и дикорастущие формы лука Средней Азии. // В кн.: Мобилизация растительных ресурсов для использования в сельском хозяйстве Средней Азии.- Ташкент, 1989.- С. 23-26.

14. Арзуманов В.А. Малораспространенные сорта винограда Таджикистана. // Сб.: Использование мировых коллекции растительных ресурсов для создания сортов интенсивного типа в условиях Средней Азии.- Ташкент, 991.- С.1 48-156.